

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

1. Abdurahmonova N. O‘zbek tilining kompyuter lingvistikasi. –Toshkent; Muharrir nashriyoti. 2021, 45- bet.
2. Jurayev N. Sun’iy intellekt va o‘zbek tili korpusi. – Toshkent; Muharrir,2023, 22- bet.
3. Po‘latov A.K. Kompyuter lingvistikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent; 2017, 12- bet.
4. Rakhimov M.,& Yuldashev,A. “The role of artificial intelligence in the management of e-learning platforms”.Oriental Renaissance Journal. 2021, 440-bet.
5. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. - Global Edition, 2021, 920- bet.
6. Ziyovudov A. Sun’iy intellektning ta’limga ta’siri. 2023.

MAKTABDA TA’LIMIDA QO‘SHMA GAP MAVZUSINI O‘QITISH

*Qurbonov Zayniddin Oltinovich,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,dotsent
Oriental universiteti Samarqand kampusi
kurbanovzaynidin1@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab ta’limida qo‘shma gap va uning turlarini nazariy va amaliy o‘qitishda zamonaviy interfaol metodlar, ya’ni grafik organizayernlardan foydalanib tushuntirish hamda shu mavzuni o‘rganishda mustaqil ta’limni tashkil etish yo‘llari haqida fikr yuritiladi.

Kirish so‘zlar: sintaksis, qo‘shma gap, sodda gap, pedagogik yondashuv, mustaqil ta’lim, bilim, ko‘nikma, interfaol metod, grafik organizayer, “Klaster” metodi, “Nima uchun” chizmasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы объяснения сложного предложения и его видов в теоретическом и практическом обучении, т.е. с использованием графических органайзеров, а также способы организации самостоятельного обучения при изучении данной темы.

Ключевые слова: синтаксис, сложное предложение, простое предложение, педагогический подход, самостоятельное обучение, знания, умения, интерактивный метод, графический органайзер, метод «Кластер», рисунок «Почему».

Abstract. This article examines ways of explaining a complex sentence and its types in theoretical and practical teaching, i.e. using graphic organizers, as well as ways of organizing independent learning when studying this topic.

Key words: syntax, complex sentence, simple sentence, pedagogical approach, independent learning, knowledge, skills, interactive method, graphic organizer, “Cluster” method, “Why” drawing.

O‘quvchilarning ona tili bo‘yicha egallagan bilim darajasi uzoq yillardan beri ta‘lim jarayonida muhim muammolardan biri bo‘lib kelmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu holat, avvalo, ona tili ta‘limi mazmuni, o‘qitish metodikasi va pedagogik yondashuvlar bilan uzviy bog‘liqdir. Ta‘lim mazmuni o‘quv rejalari, dasturlar, darsliklar hamda o‘quv-metodik qo‘llanmalarda o‘z aksini topadi. Ona tili fanini samarali o‘qitish jarayoni turli omillarga bog‘liq bo‘lib, ulardan eng muhimi ta‘lim mazmunining puxta ishlab chiqilganligidir. Chunki samaradorlik, avvalo, o‘quvchilarga qanday bilim va ko‘nikmalarni o‘rgatish zarurligini aniqlash bilan chambarchas bog‘liq.

Ona tili ta‘limidan o‘quvchilar egallashi lozim bo‘lgan asosiy bilimlar tizimli yondashuv asosida belgilanishi kerak. Ushbu bilimlarga muvofiq ravishda o‘quvchilarning lisoniy ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Agar ushbu jarayon ilmiy-metodik tamoyillarga asoslangan holda olib borilsa, “*Qanday o‘qitish kerak?*” degan savolga samarali javob topish mumkin bo‘ladi. Yosh avlodni ona tilida aniq, mantiqiy, tushunarli va ta‘sirchan fikr bildirishga o‘rgatish o‘quv jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. O‘quvchilarning savodxonligi, erkin fikr bayon qila olish qobiliyati va nutq madaniyatiga ega bo‘lishi ta‘lim jarayonining natijadorligini belgilovchi muhim omillardan sanaladi. Nutqiy mahoratni yaxshi egallagan, til imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalana oladigan o‘quvchi boshqa fanlarni ham oson va samarali o‘zlashtira oladi. Shu sababli, ona tili ta‘limini tizimli, innovatsion va ijodiy yondashuv asosida tashkil etish lozimdir.

Maktabda qo‘shma gap va uning turlarini o‘rganish, takrorlash hamda ijodiy yozma ishlarni amalga oshirish uchun ma‘lum soatlar ajratilgan. Qo‘shma gap sintaksisini o‘rganish jarayoni "Qo‘shma gap turlari" mavzusini tahlil qilish bilan boshlanadi. O‘quvchilar sodda va qo‘shma gaplarni farqlash, qo‘shma gapning asosiy belgisini aniqlash orqali (gap tarkibida ikki va undan ortiq shakllangan kesimning mavjudligi) 5-sinfda o‘rganilgan bilimlarni mustahkamlashadi. Shundan so‘ng, qo‘shma gapning bog‘lovchi vositalari asosida tasnifi beriladi. O‘quvchilar matnni tahlil qilish, nutqdagi gaplarni sodda va qo‘shma gaplarga ajratish orqali qo‘shma gaplarni ikki sodda gapdan iborat bo‘lgan oddiy qo‘shma gaplar va uch yoki undan ortiq sodda gaplardan iborat murakkab qo‘shma gaplarga ajratishadi. Natijada, o‘quvchilar “Agar qo‘shma gap ikki sodda gapdan iborat bo‘lsa, oddiy qo‘shma gap, uch va undan ortiq sodda gaplardan iborat bo‘lsa, murakkab qo‘shma gap sanaladi” degan xulosaga kelishadi. Qo‘shma gap turlarini o‘rganish jarayonida yuklamalar vositasida bog‘langan qo‘shma gaplar va

ohang (yozuvda vergul) vositasida bog‘langan qo‘shma gaplar ham o‘quvchilarga tavsiya etiladi. Shu boisdan ona tili darslarini samarali tashkil etish muhim ahamiyatga egadir. Bugungi zamonaviy ta‘lim jarayonida o‘qituvchilardan har bir darsni yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish talab qilinmoqda.

Shu o‘rinda yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning: “Biz ta‘lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”[1] degan fikrlari juda o‘rinlidir. Shu sababli, o‘qituvchilar ona tili darslarini ilmiy-metodik asosda, o‘quvchilarning bilimlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan holda olib borishlari zarur. Qo‘shma gap turlarini o‘rganish va mustahkamlashga doir samarali metodik yondashuvlar o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirish, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish hamda yozma va og‘zaki nutqini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois ushbu maqolamizda “Qo‘shma gap turlari” mavzusini o‘rganishda foydasi tegib qolar degan maqsadda o‘z fikrlarimizni keltirib o‘tmoqchimiz. Mazkur mavzuni o‘quvchilarning xotirasida yaxshi saqlanib qolish uchun grafik organizayerlardan, ya‘ni “Klaster” metodidan foydalanib quyidagicha o‘rgatilsa dars samarasi yanada yaxshiroq bo‘lardi.

Qo‘shma gaplarning umumiy tasnifi berilgandan keyin ularning har birini alohida-alohida o‘rganishga kirishiladi. Biz ushbu maqolamizda faqat ergashgan qo‘shma gaplar turi haqida fikrimizni bayon qilamiz. “Ergashgan qo‘shma gaplar” mavzusi o‘rganilar ekan, o‘quvchilar e‘tiborini “Kimki yaxshi o‘qisa, maktabimiz tomonidan

rag'barlantiriladi" kabi qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni aniqlash va unda qo'llanilgan bog'lovchini "*Nima uchun*" chizmasi metodi asosida tushuntiramiz.

Bundan tashqari, matn tahlili qilish asosida qo'llanilgan bog'lovchilarni:

- sabab bog'lovchilari;
- maqsad bog'lovchilari;
- shart bog'lovchilari;
- natija bog'lovchilari;

- o'xshatish-chog'ishtirish bog'lovchilari kabi turlarga ajratish; gaplardagi *shuning uchun* bog'lovchisini *chunki* bog'lovchisi bilan almashtirish, ikkita sodda gap juftini *shuning uchun, natijada, oqibatda, shu sababli, shu bois, -ki, chunki, zeroki, esa, deb, go'yo* bog'lovchilari bilan bog'lab qo'shma gaplar hosil qilish, ularning farqini qaysi qismga kiritayotganligini aniqlash kabi mashqlarni o'rgatayotganda yuqoridaiday grafik organzayerlardan foydalanib tushuntirilsa o'quvchilar ongli va tezroq tushunib oladilar. Shuningdek, bu mavzularni o'rganishda shu vositalar bilan bog'langan qo'shma gaplarning o'qilish ohangi va imlosi ustida ish olib borish ham o'qituvchining diqqat markazida turmog'i lozim.

Shuningdek, bugungi kunda barcha fanlarda bo'lgani kabi ona tili ta'limida ham o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish malakalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Xususan, ona tili fanida mustaqil ta'lim o'quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirish, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish hamda mavzularni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shu bois, ona tili darslarida mustaqil ta'lim shakllarini takomillashtirish va uni

samarali tashkil etish dolzarb masalalardan biridir. Mustaqil ta'lim – bu o'quvchilarning o'z ustida ishlashi, o'qituvchi tomonidan berilgan bilimlarni mustahkamlash hamda o'z fikrini shakllantirish jarayoni hisoblanadi. Mustaqil ta'lim bo'yicha olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida ta'kidlanishicha, mazkur ta'lim turi o'quvchilarning:

Analitik tafakkurini shakllantirish,

Mustaqil fikrlash va izlanish ko'nikmalarini rivojlantirish,

O'rganilgan bilimlarni real hayotga tatbiq eta olish qobiliyatini oshirish,

Fan bo'yicha qiziqishini orttirish kabi muhim jihatlarini rivojlantiradi.

Shu sababli, mustaqil ta'lim nafaqat o'quvchining bilim olishini, balki uning izlanish, xulosa chiqarish va o'z fikrini asoslash qobiliyatini ham shakllantiradi. Ona tili mashg'ulotlarida mavzularning o'ziga xosligidan kelib chiqib, mustaqil ta'lim shakllarini to'g'ri tanlash va joriy etish muhimdir. Masalan, "Qo'shma gap va uning turlari" mavzusini o'rganishda o'quvchilarning mustaqil faoliyatini quyidagicha tashkil etish mumkin:

Matndan qo'shma gaplarni ajratib olish – o'quvchi matn ustida ishlash davomida qo'shma gaplarni topadi va ularning tarkibiy qismlarini tahlil qiladi.

Tahliliy yozma ish bajarish – topilgan qo'shma gaplarni grammatik, sintaktik jihatdan tahlil qilib, ularning qanday bog'lanish usuli orqali hosil bo'lganini tushuntiradi.

Mavzuga oid mustaqil xulosa chiqarish – o'quvchi qo'shma gaplar tahlili asosida o'z kuzatuvlari va fikrlarini bayon qiladi.

Shu bois, o'quvchilarning mustaqil ta'lim jarayonini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish va bilimlarni chuqurroq egallashga yo'naltirilgan usullarni joriy etish lozim. Xususan, o'quvchilarning ilmiy manbalardan ko'chirib olishining oldini olish, ularni mustaqil izlanishga yo'naltirish ham dolzarb masalalardan biridir. Buning uchun har bir fan, xususan, ona tili darslarida mavzuning mohiyatiga mos bo'lgan mustaqil ta'lim shakllari tanlanishi lozim.

Masalan, "Qo'shma gap va uning turlari" mavzusini chuqurroq o'rganish jarayoni qo'shma gapning tarkibiy qismlarini tahlil qilish bilan bog'liq. Shu sababli o'qituvchi o'quvchilarga biror matndagi qo'shma gaplarni aniqlash, ularni grammatik tahlil qilish va bu jarayon yuzasidan yozma mulohazalar tayyorlash kabi mustaqil topshiriqlarni tavsiya qilishi mumkin. Bunda har bir o'quvchiga alohida matn tavsiya qilinishi zarur. Chunki matnlarning har xil bo'lishi o'quvchilarning bir-biridan ko'chirib olishining oldini oladi va ularning individual tahlil yuritishiga imkon yaratadi.

Ona tili darslarida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish uchun o'quvchilarning izlanish olib borishiga sharoit yaratish, ularning mustaqil fikrlash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metodlarni joriy etish lozim. Bu esa o'z navbatida, nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning mustaqil izlanish, tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Dars yakunida uyga vazifa sifatida bugungi kun talabidan kelib chiqib, mustaqil ta'lim sifatida quyidagicha topshiriqlarni berish mumkin.

1. "Sintaksis va punktuasiya" bo'limining boshqa bo'limlar bilan aloqadorligi haqida fikringizni yozib keling.

2. Maktabda "Sintaksis va punktuasiya" bo'limini o'qitishning maqsad va vazifalari haqida so'zlab bering.

3. Ergashtiruvchi bog'lovchili qo'shma gaplar mavzusini o'qitishda asosan nimalarga e'tiborni qaratish lozim?

4. Ergashtiruvchi bog'lovchili qo'shma gaplar qatnashgan esse yozib kelish.

Xulosa qilib aytganda, ona tili ta'limi o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, nutq madaniyatini shakllantirish hamda ularning umumiy bilim saviyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham mazkur fan bo'yicha ta'lim mazmunini muntazam takomillashtirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" ma'ruzasi // Kuch adolatda gazetasi. №: 47. 2016 yil.8 dekabr.3-b.

2. Nurmonov A., Maxmudov N., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent: "Ilm ziyo", 2010.

3. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. –T.: "O'qituvhi", 1992. 90-b.

4. Ta'lim va texnologiya. Ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. 3-qism. –T.: "O'qituvhi", 2014.12-b

5. Fuzailov S. va boshqalar. Ona tili (3-sinf) –T.: "O'qituvhi", 2010.

ONA TILI FANINI O'QITISH MUAMMOLARI, TAJRIBA VA TAVSIYALAR

*Ro'ziqulov Shohruh Ilhom o'g'li,
stajyor- o'qituvchi, shohruhroziqulov@gmail.com*

*Guliston davlat universiteti
Anorboyeva Munisa G'ulomjon qizi,
anorboyevamunisa2006@gmail.com
Guliston davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilini o'qitishda yuz beriladigan kamchiliklar, tahliliy jarayonlar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, til, farmon, darslik, mashq, mavzu, o'quv dasturi.